

Questionnaire sur les connaissances alimentaires (9-11 ans)

Ce questionnaire a pour but d'évaluer tes connaissances alimentaires.
Lis attentivement les questions avant de répondre du mieux que tu peux.
Si tu n'as pas d'idée ou que tu ne connais pas la réponse, coche la phrase "Je ne sais pas".

A toi de jouer!

Quel est ton âge? _____ ans

Je suis: une fille

un garçon

① Manger équilibré, c'est faire un régime	☐ Vrai	☐ Faux	☐ Je ne sais pas
② Prendre un petit-déjeuner favorise les grignotages	☐ Vrai	☐ Faux	☐ Je ne sais pas
③ Il est recommandé de manger des farineux (pommes de terre, pâtes, riz, pain, etc.) à chaque repas	☐ Vrai	☐ Faux	☐ Je ne sais pas
④ La viande, le poisson et les oeufs aident à la construction des muscles	☐ Vrai	☐ Faux	☐ Je ne sais pas
⑤ Il est recommandé de manger régulièrement des fruits et des légumes car ils sont bons pour la santé	☐ Vrai	☐ Faux	☐ Je ne sais pas
⑥ Le calcium sert à renforcer tes os	☐ Vrai	☐ Faux	☐ Je ne sais pas
⑦ Les repas proposés dans les fast-foods sont riches en graisses	☐ Vrai	☐ Faux	☐ Je ne sais pas
⑧ Dans une alimentation équilibrée, on peut manger des aliments sucrés pour le plaisir	☐ Vrai	☐ Faux	☐ Je ne sais pas
⑨ Les sodas (Coca Cola, Fanta, Sprite, thés froids non light, etc.) sont pauvres en sucre	☐ Vrai	☐ Faux	☐ Je ne sais pas